

ЛАБОРАТОРИЯ ҲАЙВОНЛАРИ ИШТИРОКИДАГИ ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ АХЛОҚИЙ ВА МОРФОЛОГИК ҚОИДАЛАРИ

Мехриддинов М.Қ.

<https://orcid.org/0009-0008-5021-0029>

Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17840610>

Долзарблиги: Замонавий тиббиётнинг болалар хирургияси соҳасида эришган ютуқларига қарамай, деструктив пневмонияни эрта ташхислаш ва даволаш долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Болалар юқумли, инфекцион касалликлари орасида пневмония ҳали ҳам энг кенг тарқалган патология ҳисобланади. Пневмонияни олдини олиш мақсадида ўтказилаётган эмлашга қарамай, болалар ва чақалоқлар орасида пневмония ва унинг деструктив асоратлари натижасида ўлим ҳолатлари ҳали ҳам сезиларли даражада қолмоқда [2,5]. Ҳозирда ўткир деструктив пневмония болаларда пневмониянинг асорати сифатида кечадиган оғир йирингли септик касаллик ҳисобланади. Касалликнинг ҳозирги кундаги долзарблиги – унинг касалликнинг [1,3,6].

Тадқиқот мақсади: нафас нафас олиш тизими касалликларида деструктив пневмониянинг ўрнини аниқлаш.

Тадқиқот усуллари ва методлари: Замонавий илмий билимларнинг турли тамойилларини ҳисобга олган ҳолда, биз ўз тадқиқот методологиямизни етарли даражада белгиланган вазифа билан ишлаб чиқдик. Умумий илмий ва ўзига хос усуллар асосида режалаштирилган ва олиб борилган тадқиқотлар қўйилган вазифаларни ҳал қилишга қаратилган эди.

Тадқиқот натижалари:

Лаборатория ҳайвонларидан фойдаланишнинг ахлоқий меъёрлари қуйидагилардан иборат: тадқиқотда имкон даражада ҳайвонлар сонини камайтириш, уларни оптималлаштириш ва имкони бўлганда бошқа текшириш усули билан алмаштириш (3R-принципи), шунингдек уларнинг ҳаёт фаровонлигини таъминлаш тамойилларига асосланади. Асосий талаблар орасида инсонпарварлик билан муомала қилиш, оғриқ ва стрессни минималлаштириш, яшашнинг қулай шароитларини таъминлаш, тадқиқотларнинг тасдиқланган илмий мақсадга мувофиқлиги, шунингдек ходимларни ўқитиш ва малакасини ошириш киради. Барча тадқиқотчилар лаборатор ҳайвонлар билан ишлаш кўникмасига эга бўлиши, хирургик муолажалар тажрибали анестезиолог томонидан бажарилиши лозим [4,8].

Фан ёки тиббиёт учун ҳайвонларда амалиёт ўтказишни зарурати ва самараси исботланиши керак. Ҳайвонлардан фойдаланиш самарадорлиги юқори бўлишини таъминлаш лозим. Ушбу лаборатор ҳайвонлар билан ишлаш принциплари халқаро ва миллий қонунчилик томонидан назорат қилинади [4,5].

Лаборатория ҳайвонларининг нафас олиш тизимининг анатомик ва гистологик хусусиятларини ўрганишдан ташқари, ушбу ҳайвонларда кўпайтириладиган ўпка патологияларининг моделларини ҳам ўз ичига олади. Масалан, сичқонлар ва каламушлар сурункали обструктив ўпка касаллиги, фиброз, яллиғланиш ва эмфиземани моделлаштириш учун ишлатилади. Гвинея чўчқалари каби сичқонларнинг маълум штамплари бронхиал астмани моделлаштириш учун ишлатилади [1,2,4]. Лаборатория

хайвонлари ҳам бактериал ва вирусли нафас олиш касалликларини кўпайтириш учун ишлатилади. Шунинг учун нафас олиш касалликларини моделлаштиришда уларни танлашга жуда эҳтиёткорлик билан ёндашиш талаб этилади [3,6,8].

Хулосалар:

1. Замонавий тиббиёт ва фан тараққиётида касалликларнинг этиопатогенезини, кечишини ва даволаш усулларини ўрганишда лаборатор хайвонлардан фойдаланиш зарурий эҳтиёж ҳисобланади. Бироқ, бу жараён "3R-принципи" (Reduce – сонини камайтириш, Refine – шароитни оптималлаштириш, Replace – бошқа усул билан алмаштириш) га асосланган қатъий ахлоқий меъёрлар ва инсонпарварлик тамойиллари (оғриқ ва стрессни минималлаштириш) асосида амалга оширилиши шарт.

2. Оқ зотсиз лаборатория каламушлари (ОЗЛК) тез метаболизми, оддийлиги, тажовузкор эмаслиги ва арзонлиги туфайли тиббий-биологик тадқиқотлар, жумладан, нафас олиш тизими патологиялари (СОЎК, фиброз, эмфизема) моделларини яратишда асосий экспериментал хайвон сифатида кенг қўлланилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Петренко В.М. Морфогенез в эволюции. Элементы сравнительной анатомии. – Берлин: Директ-Медиа, 2019. – С. 48-56.
2. Петри А., Сэбин К. Наглядная медицинская статистика. Пер. с англ.; под ред. В.П. Леонова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 232 с.
3. Раджабов А. Развитие и микроскопическое строение предстательной железы крыс в раннем постнатальном онтогенезе // Профилактическая медицина и здоровье. – 2024. – Т. 3, №5. – С. 18–27.
4. Разин М.П., Аксельров М.А., Минаев С.В., Дьяконов Д.А. Клинико-микробиологические параллели гнойно-септических заболеваний у детей // Медицинский альманах. – 2019. – № 5-6. – С. 62-65.
5. Разумовский А.Ю., Аллаберганов К.А., Алхасов М.Б. и др. Торакоскопические операции при буллезной форме гнойно-воспалительных заболеваний легких у детей // Детская хирургия. – 2006. – № 5. – С. 4-5.
6. Раупов Ф.С. Морфологические аспекты ободочной кишки человека и белых лабораторных крыс. // Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2022, Т-3 (2) -С. 243-247.
7. Рахимов Б.С., Камиллов Ф.Х., Азимов О.А. ва б. Болаларда ўпка деструктив жараёнларининг диагностикаси // Самарқанд тиббиёт журналы. – 2021. – № 2. – Б. 34-39.
8. Раупов Ф.С. и др., (2024). Эмпирическая антибактериальная терапии острой бактериальной деструктивной пневмонии у детей. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*, 3(1), 73–77. Retrieved from